

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Raxmatova Yulduz Tolipovna

**COVID-19 infeksiyasida buyraklardagi
o'zgarishlar**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

WWW.REANDPUB.UZ

